
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕХАТРОННОГО МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНКУБАЦИОННЫМИ КАМЕРАМИ ПТИЦЕФАБРИКИ.

Холматов Ойбек Олим угли

Старший преподаватель,

Андижанский машиностроительный институт,

Республика Узбекистан, г. Андижан

E-mail: holmatorov.oybek@bk.ru

Усманий Абдуллоҳ Салимжон угли

Студент,

Андижанский машиностроительный институт,

Республика Узбекистан, г. Андижан

Аннотация: Эта статья мехатронная конструкция модулей управления инкубационной камерой представляет собой значительный шаг вперед на стыке механической, электрической и компьютерной инженерии в контексте птицеводства. Эта новаторская технология объединяет точные механизмы управления и интеллектуальную автоматизацию, поднимая традиционные методы ведения сельского хозяйства на новую высоту. По мере того, как мы углубляемся в тонкости этих модулей, разворачивается преобразующая история, меняющая ландшафт инкубации яиц и обещающая повышение эффективности, устойчивости и улучшения результатов для птицеводов. Интеграция механической, электрической и компьютерной инженерии — это не просто сопоставление технологий, а целенаправленная оркестровка для создания сплоченной и интеллектуальной системы. Машиностроение обеспечивает физическую целостность и структурную стабильность камер инкубатора, создавая оптимальные условия для инкубации яиц. Электротехника использует сеть датчиков и исполнительных механизмов, создавая отзывчивую среду, которая адаптируется к динамическим потребностям развивающихся эмбрионов. Между тем, компьютерная инженерия обеспечивает мозг операции — микроконтроллер (MCU), который обрабатывает данные, выполняет алгоритмы и облегчает связь между различными компонентами.

Ключевые слова: Технология птицеводства, инкубационные камеры, прецизионный контроль, машиностроение, электротехника, компьютерная инженерия, микроконтроллер (MCU), датчики и исполнительные механизмы, регулирование температуры и влажности, автоматический поворотный механизм и удобный интерфейс.

Введение. В постоянно развивающемся ландшафте сельского хозяйства интеграция технологий стала обязательным условием оптимизации процессов и обеспечения эффективности. Одним из таких новаторских приложений является разработка мехатронных модулей для управления инкубационными камерами на птицефермах. Этот инновационный подход сочетает в себе принципы механической, электрической и компьютерной инженерии для создания сложной системы, способной управлять и поддерживать идеальные условия для инкубации яиц. В этой статье рассматривается мехатронная конструкция этих модулей, изучаются их компоненты, функциональные возможности и преобразующее влияние, которое они могут оказать на птицеводство[1].

Функциональные возможности мехатронного модуля в контексте инкубаторных камер для птицеводства разнообразны и направлены на создание оптимальной среды для инкубации яиц. Эти функциональные возможности охватывают механические, электрические и вычислительные аспекты, демонстрируя универсальность и интеллект интегрированной системы. Вот ключевые функции мехатронного модуля:

Контроль температуры: Точное регулирование температуры в камерах инкубатора является фундаментальной функцией. Мехатронный модуль активно контролирует и регулирует уровни температуры, чтобы создать идеальную среду для инкубации яиц.

Регулирование влажности: Поддержание оптимального уровня влажности имеет решающее значение для развития эмбрионов. Мехатронная система включает в себя датчики влажности и исполнительные механизмы для обеспечения постоянной и контролируемой влажности внутри камер инкубатора.

Автоматизированный поворотный механизм: Автоматизированный поворотный механизм имитирует естественное поведение кур-наседок. Эта функция способствует равномерному развитию эмбрионов, предотвращая прилипание эмбрионов к яичной скорлупе.

Логика микроконтроллера (MCU): Микроконтроллер служит мозгом системы, выполняя интеллектуальные алгоритмы управления. Он обрабатывает данные от датчиков и выдает команды исполнительным механизмам, управляя общей функциональностью камер инкубатора.

Удобный интерфейс: Включение удобного интерфейса повышает доступность для фермеров. С помощью этого интерфейса пользователи могут отслеживать состояние камеры, получать оповещения и вносить изменения в температуру, влажность и другие параметры в режиме реального времени.

Регистрация данных: Мехатронный модуль включает в себя возможности регистрации данных для записи условий окружающей среды с течением времени. Эта функция предоставляет ценный ресурс для анализа и точной настройки параметров инкубации на основе исторических данных.

Удаленное наблюдение: Интеграция с коммуникационными модулями позволяет удаленно контролировать состояние камеры инкубатора. Фермеры могут получить доступ к данным в реальном времени и получать оповещения на свои мобильные устройства или компьютеры, что упрощает удаленное управление.

Алгоритмы адаптивного управления: Мехатронная система использует адаптивные алгоритмы управления, которые динамически реагируют на изменяющиеся условия. Этот интеллект гарантирует, что камеры инкубатора могут адаптироваться к изменяющимся требованиям на протяжении всего процесса инкубации.

Системы сигнализации: Модуль включает системы сигнализации для оповещения фермеров о любых отклонениях от желаемых условий окружающей среды. Сигналы тревоги могут предупреждать пользователей о потенциальных проблемах, позволяя оперативно вмешаться и внести коррективы.

Энергоэффективная работа: Мехатронный модуль разработан с учетом энергоэффективности, оптимизируя использование энергии для отопления, охлаждения и других эксплуатационных аспектов. Эта функциональность способствует устойчивым и экономически эффективным инкубационным процессам.

Интегрированная обратная связь датчика: Датчики играют решающую роль, обеспечивая обратную связь в режиме реального времени о температуре, влажности и других параметрах окружающей среды. Интегрированная петля обратной связи датчиков гарантирует, что система остается отзывчивой и адаптируемой к потребностям развивающихся эмбрионов.

Анализ исторических данных: Исторические данные, накопленные посредством регистрации данных, используются для углубленного анализа. Эта функция помогает уточнить и оптимизировать настройки инкубации для будущих циклов, способствуя постоянному повышению эффективности.

Соблюдение отраслевых стандартов: Мехатронный модуль разработан в соответствии с отраслевыми стандартами птицеводства и инкубации яиц. Соблюдение стандартов гарантирует, что система отвечает требованиям оптимального вывода и здоровья цыплят.

Эти функции в совокупности способствуют интеллектуальному и адаптивному характеру мехатронных модулей, революционизируя процесс инкубации яиц в птицеводстве и предоставляя фермерам беспрецедентный контроль и понимание.

Рисунок-1. Принципиальная электросхема автоматического инкубатора с терморегулятором.

Выводы. В заключение отметим, что мехатронная конструкция модулей управления инкубационной камерой находится в авангарде технологических инноваций в птицеводстве, символизируя замечательное сочетание различных инженерных дисциплин. Эта интегрированная система, возникшая в результате синергии принципов механической, электрической и компьютерной инженерии, выходит за рамки традиционных методов инкубации яиц. Он не только дает новое определение возможностям точности и эффективности, но и служит маяком прогресса в постоянно меняющемся ландшафте сельского хозяйства.

Поскольку сельское хозяйство продолжает свою неустанную эволюцию, движимую технологиями, подобные мехатронные инновации не просто произведут революцию в традиционных методах ведения сельского хозяйства — они активно меняют будущее птицеводства. Включение мехатронных модулей обеспечивает устойчивые и продуктивные результаты в птицеводстве,

способствуя глобальным усилиям по увеличению производства продуктов питания и безопасности.

Преобразующее воздействие мехатронных модулей выходит за рамки простой автоматизации; это представляет собой глубокий сдвиг парадигмы в том, как мы подходим и совершенствуем жизненно важный процесс инкубации яиц на птицефермах. Эти интеллектуальные системы знаменуют новую эру, когда принятие решений на основе данных, механизмы адаптивного управления и удаленный мониторинг объединяются, чтобы по-новому определить эффективность птицеводства. Мехатронный подход не только отвечает насущным потребностям фермеров, но и создает прецедент для будущих достижений в области умного сельского хозяйства.

По сути, мехатронная конструкция модулей управления камерой инкубатора — это не просто технологический скачок вперед; это свидетельство нашей способности использовать инженерные инновации для улучшения сельского хозяйства. Он подчеркивает преобразующую силу междисциплинарного сотрудничества и прокладывает путь к устойчивому, эффективному и технологически обогащенному будущему птицеводства.

Список литературы.

1. Xolmatov Oybek Olim o'g'li, & Xoliqov Izzatulla Abdumalik o'g'li. (2023). QUYOSH PANELI YUZASINI TOZALOVCHI MOBILE ROBOTI TAXLILI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(7), 791–800.
URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/424>
2. Xolmatov Oybek Olim o'g'li, & Vorisov Raxmatulloh Zafarjon o'g'li. (2023). KALAVA IPI ISHLAB CHIQRISHDA PAXTANI SIFATINI NAZORAT QILISH MUAMMOLARINING TAXLILI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(7), 801–810.
URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/425>
3. Холматов Ойбек Олим угли, & Иминов Холмуродбек Элмуродбек угли. (2023). ЭКСТРАКЦИЯ ХЛОПКОВОГО МАСЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ СУБКРИТИЧЕСКОЙ ВОДЫ. ЭКСТРАКЦИЯ ХЛОПКОВОГО МАСЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ СУБКРИТИЧЕСКОЙ ВОДЫ. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(7), 852–860.
URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/432>
4. Холматов Ойбек Олим угли, & Хасанов Жамолитдин Фазлитдин угли. (2023). АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ СОЛНЕЧНЫХ

ПАНЕЛЕЙ НА БАЗЕ ARDUINO ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(7), 861–871.

URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/433>

5. Холматов Ойбек Olim o‘g‘li, & Jo‘rayev Zoxidjon Azimjon o‘g‘li. (2023). MACHINE LEARNING YORDAMIDA IDISHNI SATHINI ANIQLASH. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(7), 1163–1170.

URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/477>

6. Холматов О.О., Муталипов Ф.У. “Создание пожарного мини-автомобиля на платформе Arduino” *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2021. 2(83).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11307>

7. Холматов О.О., Дарвишев А.Б. “Автоматизация умного дома на основе различных датчиков и Arduino в качестве главного контроллера” *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2020. 12(81).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11068>

DOI:10.32743/UniTech.2020.81.12-1.25-28

8. Холматов О.О., Бурхонов З.А. “ПРОЕКТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПАРКОВОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ” *Международный научный журнал «Вестник науки» № 12 (21) Том 4 ДЕКАБРЬ 2019 г.*

URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41526101>

9. Kholmatorov O.O., Burkhonov Z., Akramova G. “THE SEARCH FOR OPTIMAL CONDITIONS FOR MACHINING COMPOSITE MATERIALS” *science and world International scientific journal*, №1(77), 2020, Vol.I

URL: http://en.scienceph.ru/f/science_and_world_no_1_77_january_vol_i.pdf#page=28

10. Холматов О.О, Бурхонов З, Акрамова Г “АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ РОБОТАМИ НА ПЛАТФОРМЕ ARDUINO” *science and education scientific journal volume #1 ISSUE #2 MAY 2020*

URL: <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/389>

11. Кабулов Н. А., Холматов О.О “AUTOMATION PROCESSING OF HYDROTHERMIC PROCESSES FOR GRAINS” *Universum: технические науки журнал декабрь 2021 Выпуск: 12(93) DOI - 10.32743/UniTech.2021.93.12.12841*

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12841>

DOI - 10.32743/UniTech.2021.93.12.12841

12. Холматов О.О., Негматов Б.Б “РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОФОРМ С

БЕСПРОВОДНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ОТ ARDUINO” *Universum: технические науки: научный журнал*, – № 6(87). июнь, 2021 г.

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11943>

DOI-10.32743/UniTech.2021.87.6.11943.

13. Холматов О.О., Негматов Б.Б “АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ЗЕРНА” *Universum: технические науки: научный журнал*. – № 3(96). Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2022 г.

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13235>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13235

14. Холматов Ойбек Олим угли “АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗЕРНОВЫХ ОСУШИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПЛК” *Universum: технические науки: научный журнал*. – № 3(96). Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2022 г.

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13234>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13234

15. Холматов Ойбек Олим угли, & Негматов Бегзодбек Баходир угли. (2022). МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗОВ. *E Conference Zone*, 219–221.

URL: <https://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/196>

16. Kholmatov Oybek Olim ugli, & Negmatov Begzodbek Bakhodir ugli. (2022). OPTIMIZATION OF AN INTELLIGENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM BASED ON A WIRELESS SENSOR NETWORK AND RFID TECHNOLOGY. *E Conference Zone*, 189–192.

URL: <http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/467>

17. Мацко Ольга, Холматов Ойбек, & Думахонов Фуркатбек. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РОБОТА МАНИПУЛЯТОРА С ОГРАНИЧЕННЫМИ УГЛАМИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ СЕРВОДВИГАТЕЛЯ В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ARDUINO И PROTEUS. *UNIVERSAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATION*, 1(1), 28–40.

URL: <https://humoscience.com/index.php/ti/article/view/1174>

18. Zafardinov Muslimbek, & Oqilov Azizbek. (2023). ROBOTLARINI ROS TIZIMI ORQALI TASHQI QURILMALAR BILAN BOG‘LASH AFZALLIKLARI. *FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR*, 1(1), 107–113.

Retrieved from [https://michascience.com/index.php/fji/article/view/19.XOLMATOV, O. \(2022\). AUTOMATION OF GRAIN PROCESSING](https://michascience.com/index.php/fji/article/view/19.XOLMATOV,%20O.%20(2022).%20AUTOMATION%20OF%20GRAIN%20PROCESSING).

19.XOLMATOV, O. (2022). AUTOMATION OF GRAIN PROCESSING. *Universum: технические науки*.

URL: <https://doi.org/DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13235>

-
- 20.XOLMATOV, O. (2022). AUTOMATION OF GRAIN DRYER SYSTEM USING PLC. *Universum: технические науки*.
URL: <https://doi.org/DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13234>
21. Zafardinov Muslimbek, & Oqilov Azizbek. (2023). ROBOTLARINI ROS TIZIMI ORQALI TASHQI QURILMALAR BILAN BOG‘LASH AFZALLIKLARI. *FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR*, 1(1), 107–113. Retrieved from <https://michascience.com/index.php/fji/article/view/21>
22. Mukhitdinov, J. P., & Safarov, E. X. (2021). Reviewing technologies and devices for drying grain and oilseeds. *Chemical Technology, Control and Management*, 2021(3), 05-19. URL: <https://ijctcm.researchcommons.org/journal/vol2021/iss3/1/>
23. Pakhritdinovich, M. J., & Xasanovich, S. E. (2022). Research of a combined energy-saving drum dryer for drying sunflower seeds. *Harvard Educational and Scientific Review*, 2(1). URL: <https://journals.company/index.php/hesr/article/view/25>
24. Mukhitdinov, J., & Safarov, E. (2022, May). Increasing the Productivity and Energy Efficiency of the Drum Grain Dryer. In *International Scientific Conference on Agricultural Machinery Industry “Interagromash”* (pp. 2151-2158). Cham: Springer International Publishing. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-21219-2_241
25. Xasanovich, S. E. (2023). Neural Network Model of Energy Saving of Combined Drum Dryer. *Texas Journal of Engineering and Technology*, 20, 45-50. URL: <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/4060>
26. Xasanovich, S. E. (2023). Neural Network Model of Sunflower Seed Drying Process in Combined Drum Dryer. *Eurasian Journal of Engineering and Technology*, 18, 45-49. URL: <https://www.geniusjournals.org/index.php/ejet/article/view/4211>
27. SAFAROV, E. STUDY OF THE INFLUENCE OF THE DRYING AGENT SPEED ON THE OPERATION OF A COMBINED ENERGY-SAVING DRUM DRYER. *UNIVERSUM*, 18-23. URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/14120>